

A TANÍTÓKÉPZÉS EGYKOR ÉS MA

A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁN
ELHANGZOTT MUNKÁK GYŰJTEMÉNYE

OBRAZOVANJE UČITELJA NEKADA I DANAS

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
- ZBORNİK RADOVA KONFERENCIJE

TEACHER TRAINING THEN AND NOW

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
- COLLECTION OF PROCEEDINGS

ГОДИНА ОБРАЗОВАЊА
УЧИТЕЉА У СУБОТИЦИ

ÉVES A
TANÍTÓKÉPZÉS
SZABADKÁN

ГОДИНА ОБРАЗОВАЊА
УЧИТЕЉА У СУБОТИЦИ
YEARS OF TEACHER
TRAINING IN SUBOTICA

1778 - 2008

Szabadka
Subotica

2008.

Újvidéki Egyetem
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
Szabadka

Univerzitet u Novom Sadu
Učiteljski fakultet na mađarskom
nastavnom jeziku
Subotica

A TANÍTÓKÉPZÉS EGYKOR ÉS MA
A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁN ELHANGZOTT
MUNKÁK GYŰJTEMÉNYE

OBRAZOVANJE UČITELJA NEKADA I
DANAS

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA - ZBORNİK RADOVA
KONFERENCIJE

TEACHER TRAINING THEN AND
NOW

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - COLLECTION OF
PROCEEDINGS

Szabadka, 2008.

A konferencia szervezője: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

A programbizottság tagjai

dr. Káich Katalin (Szabadka, elnök)
dr. Jeges Zoltán Szabadka, Újvidék
dr. Olivera Gajić (Újvidék)
dr. Lepeš Josip (Szabadka)
dr. Josip Ivanović (Szabadka)
dr. Gabrić M. Irén (Szabadka)
dr. Füvesi István (Szeged)
Kucsera Géza (Szabadka)
Pintér Molnár Edit (Szabadka)

A szervezőbizottság tagjai

dr. Czékus Géza (elnök, Szabadka)
dr. Dragana Francišković (Szabadka)
Krekić Pintér Valéria, mgr. (Szabadka)
Námesztovszki Zsolt (Szabadka)
Raffai Éva, mgr. (Szabadka)

A szervezőbizottság titkára

Dudás Viola

A kiadvány anyagi támogatói:

**Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa
– Tudomány és Technológiai Fejlődés Titkársága
Szerb Köztársaság Tudományügyi Minisztériuma
Újvidéki Egyetem**

Szerkesztették
dr. Káich Katalin
dékán és
dr. Czékus Géza
dékánhelyettes

Fedőlapot és logót tervezte
Torok Melinda, mgr.

Technikai szerkesztő
Námesztovszki Zsolt

A MTTK előadóinak összefoglalóit angolra fordította
Ódry Ágnes

Szakvéleményezők:
dr. Josip Ivanović, dr. Silling István és dr. Takács Márta

Lektorok:
dr. Dragana Francišković, Samu János Vilmos

Kiadó: Újvidéki Egyetem
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
A kiadásért felel: **dr. Káich Katalin**

www.magister.edu.yu
magister@yunord.net

Példányszám: 300

REprint Szabadka, 2008.

„Ne voliš me, iako ja tebe volim”. Ili još hladnije: „Idem u kafanu, jer ti uvek prigovaras”. Na šta dolazi i odgovor: „Prigovaram samo kada ideš u kafanu”.

Problem ove situacije sastoji se u tome da svako misli da on na pravi način situaciju i da govori «istinu». Nasuprot tome, onaj ko sistemski razmišlja znače da on nije u tome ko je u pravu, a ko nije, već da je istina relativna (Reich, 2005).

Sistemski moraju sve didaktike da razmišljaju ukoliko ne žele da zanemare različite sisteme (npr. radna grupa, porodica, škola, opština, društvo), učenici agiraju pojedinačne komunikacije moglo bi da ima negativne posledice. U tom slučaju nastavnici:

- ☒ prevideli šanse za poboljšavanje okruženja za učenje (npr. više uzajamnog poštovanja a time i šanse za poboljšavanje učenja svih učenika (npr. putem više angažovanja koje potiču iz svesnog planiranja i sprovođenja sistemskog zahteva didaktike od njihovih sistemskih odnosa, i može ih podstaći da počnu da praktikuju efektivnu komunikaciju sa učenicima;
- ☒ lakše okrivljivali druge, umesto da sebe posmatraju kao deo sistema i da moraju svoj način učestvovanja.

Nastali i posmatrati međusobni uticaji između podučavanja i učenja, mreže, uzajamno delovanje stavova i radnji, simboličke i imaginarne interakcije (Reich, 2005) ukazuju na neophodnost revidiranja sistemskih (interaktivnih) uslova i različitih sopstvenih sistemskih metoda posmatranja, učestvovanja i delanja.

Literatura

1. Arnold, R., (2005) Die emotionale Konstruktion der Wirklichkeit. Beiträge zur emotionalpädagogischen Erwachsenenbildung Baltmannsweiler (Schneider);
2. Reich, K., (2005) Systemisch-konstruktivistische Pädagogik. Einführung in Grundlagen einer interaktionistisch-konstruktivistischen Pädagogik, Beltz, Weinheim;
3. Voß, R. (Hrsg.) (2005) Unterricht aus konstruktivistischer Sicht. die Welten in den Köpfen der Kinder. Beltz, Weinheim;
3. Watzlawick, P., Kriegel, P., (Hrsg.) (1991) Das Auge des Betrachteten. Beiträge zum Konstruktivismus. Piper, München, Zürich.

Pintér Krekity Valéria
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
krekic@ptt.yu

A GYAKORLATI OKTATÁS HELYE ÉS SZEREPE A TANÍTÓK KÉPZÉSÉBEN (THE PLACE AND ROLE OF TEACHING PRACTICE IN TEACHER TRAINING)

Összefoglaló:

A tanítóképzés első lépéseit ezen a vidéken (1778) az 5-6 hónapig tartó tanfolyamok képezték, amelyek túlnyomórészt gyakorlati jellegűek voltak. Az 1871-ben beindított folyamatos tanítóképzést törvényileg a megfelelő gyakorló iskolák kísérték, amelyek 1908-tól kezdve a tanítóképzők szerves részévé váltak. A tanítójelöltek teljes oktatásának 15%-át a gyakorlati képzés töltötte ki. Ez az orientáció a példakép, a mikrotanítás és az intenzív oktatás fázisaiban nyilvánult meg.

Nálunk a pedagógiai akadémiák megalakulása (1974) némi visszalépést jelentett a tanítók gyakorlati képzését illetően, ami a tanítóképző karok megjelenésével (1993) tovább folytatódott.

Ma az európai színvonalat képviselő Finnországban és sok más fejlett országban a tanítók oktatása ugyancsak egyetemi szinten történik. A tanárképző karok szerves részét képezik a gyakorlóiskolák. A gyakorlati oktatást egyrészt megfelelő kísérleti körülmények között szimulálják, másrészt időszzerű természetes iskolai környezetben valósítják meg. A szakmai-alkalmazói tartalmak (a teljes oktatási keret 30%-a) lényeges részét éppen a gyakorlati képzés alkotja.

A tanítók gyakorlati oktatásának curriculumja az időszzerű tanítóképzésünkben külön problémát jelent.

Munkánk fő célja, hogy hagyományainkat ápolva és az európai folyamatokat figyelembe véve definiáljuk a tanítóképzés gyakorlati oktatásának helyét, szerepét és rendszerét a tanítóképző karokon.

Kulcsszavak: gyakorlati képzés, gyakorlóiskolák, curriculum.

Abstract:

The first teacher training institutions (1778) in our region were 5-6 months courses, offering mostly practical training. In 1871 regular teacher training started and laws ruled the setting up of appropriate practice schools. These schools became integral parts of teacher training institutions in 1908. Practical training at the time constituted 15% of the curriculum and was realised in the following phases: orientation, role model, 'micro-teaching' and intensive teaching.

The foundation of 'pedagogical academies' (1974) was a minor a step back in practical training, and this process continued when the 'teacher training faculties' were set up (1993).

Present-day teacher training is also organised on a university level in Finland, the model of European standards, as well as in many other developed countries. Practice schools are integral parts of teacher training faculties. Practical teaching on the one hand is simulated in an appropriate environment, on the other hand it is realised in natural school environment. It is practical training that constitutes most of the specialised, practical content (30% of the total curriculum).

The curriculum for practical training is a special problem in present-day teacher training.

The aim of this work is to define the place, role and system of practical training in teacher training at our faculties, based on our traditions and taking into consideration the European processes.

Keywords: practical training, practice schools, curriculum.

Történelmi áttekintés

A tanítóképzés első lépéseit ezen a vidéken (1778-tól) az 5-6 hónapig tartó tanfolyamok képezték, amelyek főleg gyakorlati jellegűek voltak. Az 1871-ben beindított folyamatos tanítóképzést törvényileg megfelelő gyakorlóiskolák kísérték, amelyek 1908-tól a tanítóképzők szerves részeivé váltak. A mindenkor gyakorlati oktatás a teljes oktatás legalább 15%-át képezte, és az évek folyamán egyre inkább erősödött. A pedagógiai akadémiák megalakulása (1974) visszalépést jelentett a tanítók gyakorlati képzését illetően, ami a tanítóképző karok megjelenésével (1993) tovább folytatódott.

Ma az európai színvonalat képviselő országokban a tanító- illetve tanárképző karokon a jövőendő oktató-nevelői munkát végző káderek gyakorlati kiképzése kiemelt helyet kap (12%-20%). Felismerték a gyakorlati képzés fontosságát, jelentőségét. Egyes tanulmányok kiemelik, hogy a gyakorlati képzés éppen olyan fontos vetülete a tanítóképzésnek, mint az elméleti felkészítés. Valójában egyiket sem lehet fontossági alapon a másik elé helyezni, ugyanis a puszta elméleti tudás, és ezt a gyakorlatban való alkalmazásra lehetővé tevő készségek, jártasságok, képességek hiányában nem beszélhetünk a tanítói munka hatékonyságáról.

A didaktikai-módszertani gyakorlatok alapfeltételei

- A gyakorlóiskolák mint a tanítóképző karok szerves részei
A tanítóképző karoknak saját, ún. „gyakorlóterületük, poligonjuk” kell, hogy legyen – gyakorlóiskolák, melyek különös bánásmódban kell, hogy részesüljenek, pl.: válogatott kérdéik legyenek, korszerű felszereléssel rendelkezzenek, és specifikus pénzelésben is részesüljenek. Ennek értelmében feladataik vannak, például tegyék lehetővé a hallgatók részére:
 - a korszerű oktató-nevelő munkában való részvételt az 1. osztálytól a 4. osztályig
 - a szabadaktívítások, emeltszintű és pótoktatásban való részvételt,
 - hogy betekintést nyerjenek a hallgatók az iskolai, pedagógiai dokumentációba,
 - megismerkedjenek az iskola szakszolgálatával és egyéb tartalmakkal (mint pl. együttműködés a szülőkkel, társadalmi környezettel stb.)
 - nem utolsósorban a karral karöltve munkálkodjon a tanítók továbbképzésén és az egész oktató-nevelőmunka állandó fejlesztésén, korszerűsítésén.
- A megfelelő szakkáder (módszerészek, munkatársak, gyakorló tanítók)
Az egyik alapfeltétele a hallgatók gyakorlati előkészítésének az *egyetem szakkáderének ezen a területen való fejlesztése*. Ha kiindulási pontnak azt a tényt vesszük, hogy a módszertant tanító tanár, de különösen a tanársegéd szempontjából, aki a gyakorlati oktatást végzi, elengedhetetlen feltétel a komoly pedagógiai, pszichológiai, didaktikai

módszertani és szakterületi képzés, akkor mindenféleképpen komoly hozzáállásra van szükség.

- A tanítóképző karok korszerű felszereltsége. Ez azt jelenti, hogy a legkorszerűbb oktatási technológiával magát az élvonalat kell, hogy képviseljék. Egy ilyen intézmény nem lehet klasszikus, mert a kérdéseket egy korszerű iskolához kell, hogy képezze.

A gyakorlat általános célkitűzései

A hallgató ismerje meg:

- A társadalomban, családokban és az iskolában preferált értékeket.
- Az iskolai előkészítés és kezdés gyakorlati teendőit.
- A különböző tanítói szerepeket és ezek gyakorlati betöltésének lehetőségeit.

A hallgató legyen képes:

- Az oktató-nevelői tevékenység tervezésére, szervezésére, elvégzésére és értékelésére.
- A tanulók személyiségének és teljesítményének felismerésére, differenciált fejlesztésükre (a tehetséges gyerekek kibontakozásában segítséget nyújtani, valamint alkalmazni a lassabban fejlődők, tanulási nehézségekkel küzdők, a lelki vagy szociális hátrányban szenvedők nevelésének, képzésének módszereit).
- A tanórán kívüli tevékenység megszervezésére, irányítására (pl. szabadaktívítások, emeltszintű és pótórák, kirándulások, múzeum-, képtárlátogatások, iskolaünnepségek szervezése stb.).
- Sikeres kommunikációra egyénnel és tanulócsoportokkal.

A gyakorlati képzés feladatai

- Segíti az eredményes tanítói tevékenységhez szükséges készségek és képességek alakulását.
 - Olyan tevékenységrendszer biztosít, amely tartalmilag és módszertanilag a tanítói tevékenység elvégzésére tesz alkalmassá.
 - Különböző képzési formákban bemutatja az elmélet és a gyakorlat összefüggéseit.
 - Megismerteti a hallgatókat a leendő munkahelyükkel, a teljes tanítói szerepkörrel.
 - A legcélravezetőbb döntések, választási képességek fejlesztése (tankönyvek, koncepciók, pedagógiai módszerek, munkaformák, technológiák, taneszközök közül).
- A gyakorlati képzés fázisai

A gyakorlati képzés négy fázisa ismeretes. Hagyatkoztunk itt hagyományainkra, tapasztalatainkra, hazai és külföldi tanulmányokra és modellekre.

1. Az orientáció fázisa

- Az iskola és a pedagógiai folyamatok megismerése – *egyéni hospitálás (2. szemeszterben – 1 hét)*,
- A didaktikához *kapcsolódó egyéni gyakorlatok* – a tanítási folyamat megismerése az alsó osztályokban (a 4. szemeszterben – 1 hét).
Ez a fázis két-három évvel korábbi tanterveinkben még létezett, de sajnos valami oknál fogva megszűnt, habár más karokon továbbra is kiemelt helyen szerepel.

2. A példakép fázisa (modellezés)

- Órák modellezése, elemzése, szimulációja – mikrotanítási módszer a módszertani tárgyak gyakorlati óráin (a videotechnika alkalmazásával, a felvétel visszajátszásával lehetőség nyílik a tipikus egyéni hibák észrevételére, kiküszöbölésére, a sikeres megnyilvánulások pozitív megerősítésére, begyakorlására) (az 5.–6. szemeszter folyamán).
- „Valós” iskolai környezetben (nem a gyakorlóiskolákban történik a gyakorlat, hanem külső gyakorlólhelyeken, más iskolákban, leginkább a hallgató saját településén stb.) egyénileg megtekintett órák írásbeli analízise a didaktikai-módszertani szempontok szerint (6. szemeszter végén – 2 hét)

3. A próbatanítás fázisa

A gyakorlóiskolákban rendszerességgel zajló tanítási-elemzési tevékenységek mentori felügyelet mellett.

- Egy-egy tantárgyból a tantervtől függően tart bizonyos számú órát a hallgató.
- A tanítási órákat a mentor és az osztálytanító segítségével készíti elő, megtartását pedig ennek megbeszélése és értékelése követi a sikeres megnyilvánulások megerősítése, a negatív kiküszöbölése érdekében.
- Azokon a tanítási órákon, amelyeken nem ők, hanem társaik tanítanak, kötelesek részt venni hospitálóként, aktívan bekapcsolódva az óra elemzésébe, értékelésébe.
- Az ebben a formában történő gyakorlat célja a kimondott „szakmai” tudás, az ehhez szükséges készségek, jártasságok, képességek megszerzése

(a 7. és a 8. szemeszter folyamán).

4. Az intenzív oktatás fázisa

Komplex szakmai gyakorlat „külső gyakorlólhelyeken”.

(a 7. és a 8. szemeszter végén – két-két hét)

Végül a vizsgatanítás következik a gyakorlóiskolában a mentor és a módszertani tantárgy tanára előtt.

Összegezés

A tanítóképző karoknak mindig is léteztek ún. „poligonjai” a hallgatók gyakorlati képzésére és a tanítók továbbképzésére. Ma ez Szerbiában hiányolható, ezért:

1. A gyakorlóiskolák helyzetét szükséges lenne törvényileg szabályozni.

A szakkáderek képzését, a gyakorlati oktatás helyzetét illetően ez elméletileg kidolgozott, de a tanítóképzés időszerű curriculumában mégis különbözőképpen értelmezik.

2. Szükségszerű lenne egybehangolni a gyakorlati oktatás programjait a tanítóképző illetve pedagógiai karok szintjén.

A pedagógusok képzése és továbbképzése szorosan összefügg, mégis igen megosztott.

3. Fokozni kellene a tanítóképző, illetve pedagógiai karok szerepének növelését a pedagógusok gyakorlati képzésében és továbbképzésében.

1. Krekić, P. V. (2006): Savremene vežbaonice pedagoških fakulteta (u okviru Projekta: „Reforma sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije“). Novi Sad, Filozofski fakultet, Tampograf, str. 103–118.
2. Barabási, T.: A tanítóképzés rendszere Magyarországon és Romániában, Magyar Pedagógia, 102. évf. 2. szám 179–201. (2002)
3. Lazarević, Ž. (1999): Didaktičko-metodičko osposobljavanje učitelja u funkciji osavremenjavanja vaspitno-obrazovnog rada. In: Pedagoška reforma škole – Ruska akademija obrazovanje Moskva, Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije, Beograd.

CIP – Каталогizacija u publikaciji
Библиотека Матице српске, Нови Сад

371.13(082)

A TANÍTÓKÉPZÉS EGYKOR ÉS MA : a nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye = Obrazovanje učitelja nekad i danas : međunarodna naučna konferencija – zbornik radova konferencije = Teacher training then and now : international scientific conference – collection of proceedings : Szabadka, 2007. szeptember 25. / [szerkesztették Káich Katalin és Czékus Géza ; angolra fordította Ódry Ágnes]. – Szabadka : Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2008 (Szabadka : REprint). – 192 str. ; 25 cm

Radovi na mad. i srp. jeziku. Tiraž 300. – Bibliografija uz svaki rad. – Rezimeji na više jezika.

ISBN 978-86-87095-01-4

a) Учители – образовање – зборници

COBBIS.SR-ID 227610887

Regisztráció

Dr. Káich Katalin, a Kar dékánja, üdvözli a résztvevőket